

Sistem Dan Tujuan Belajar Pembelajaran

Resty Nurqomah

Email: 2010128220014@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Belajar merupakan proses dari berubahnya ilmu pengetahuan dan tingkah laku individu, dari proses belajar itu akan memuat dalam satu hal yang disebut pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal utama dalam pendidikan. Sistem dari suatu pembelajaran terdiri dari hal yang saling berkomunikasi atau berinteraksi, seperti peserta didik, pendidik, bahan materi, metode digunakan, media pembelajaran, tujuan yang direncanakan, dan adanya evaluasi. Tidak akan terlaksananya pembelajaran dengan baik, jika tidak ada komunikasi atau interaksi antara komponen dalam pembelajaran, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi semua komponen itu haruslah saling kerja sama hingga menciptakan pembelajaran efektif dan efisien. Tugas utama pendidik membelajarkan peserta didik, sehingga akan belajar secara aktif dalam menemukan potensi yang dimilikinya. Dengan belajar aktif, seperti mengikuti dalam semua kegiatan belajar pembelajaran sehingga akan melatih *life skill* untuk di kehidupannya nanti.

Kata Kunci: Belajar, Pembelajaran, Sistem belajar pembelajaran, belajar aktif

PENDAHULUAN

Pengertian Belajar Pembelajaran, di mana belajar pembelajaran merupakan sesuatu hal tidak terpisahkan dan pastinya berhubungan satu sama lain, khususnya pada kegiatan edukasi. Dalam bentuk edukasi atau edukatif adanya komunikasi atau interaksi antara peserta didik dan pendidik. Kegiatan yang dilakukan pada belajar mengajar di arahkan untuk tercapainya sesuai dengan rencana yang dibuat pendidik dalam pembelajaran atau pengajarannya di kelas. Di mana seorang guru atau pendidik pastinya secara sadar dalam merencanakan kegiatan pembelajaran atau pengajarannya. Belajar memungkinkan terjadinya perubahan pada perilaku yang baru, yang disebabkan karena, kematangan pada sifat yang sementara dan terbentuk menjadi respons yang utama. Di mana hal ini adalah aktivitas berupa psikis dan fisik pada individu yang melakukan belajar. Belajar merupakan terjadinya perubahan pada kemampuan manusia, di mana setelah individu itu secara terus-menerus belajar, kemudian terbentuknya ingatan yang akan mempengaruhi individu tersebut, sehingga dari perbuatannya itu akan merubahnya dari waktu ke waktu (pandangan Robert M. Gagne).

Makna Belajar dan Pembelajaran, belajar di maknai berupa adanya proses pada perubahan tingkah laku atau perilaku, yang di karenakan adanya komunikasi atau interaksi peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Perubahan tingkah laku atau perilaku ini terjadi karena, hasil dari belajar fungsional, aktif, continiu, terarah, dan positif. Sedangkan pembelajaran merupakan cara hubungan antara pendidik dengan siswa, dengan menggunakan bahan materi, metode dalam penyampaian, strategi yang digunakan, sumber pembelajaran dalam lingkup belajar tersebut. Keberhasilan dari proses belajar dan pembelajaran ini terlihat pada tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan, yaitu apabila dikatakan seorang guru tersebut berhasil dalam pembelajaran mengajarnya.

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Belajar adalah aktivitas fisik dan psiko dengan hasilnya ada perubahan, berupa ilmu pengetahuan, perilaku dan sikap, juga adanya keterampilan. Perilaku belajar merupakan perbuatan belajar yang terjadinya perubahan tingkah laku, dengan mendapatkan semua perubahan itu pastinya dengan suatu cara. Perbuatan belajar dibagi menjadi beberapa hal, yaitu: (1) Belajar abstrak, memakai secara berpikir yang abstrak untuk mendapatkan pemecahan masalah tidak nyata dan pemahaman, di mana menggunakannya ini dengan gerakan motorik, seperti dihubungkan pada urat saraf dan otot dengan tujuan mengasai dan memperoleh keterampilan jasmaniah, (2) Belajar keterampilan, dengan hal pertama paham teknik juga masalah, sehingga dapat terpecah masalah sosial yang sedang terjadi, di mana dengan tujuannya dikuasai pada hal kecakapan dan pemahaman untuk menyelesaikan masalah sosial, (3) Belajar pemecahan masalah (*problem solving*), memakai suatu metode ilmiah yang dengan cara pikir, teliti, sistematis, teratur, dan logis hingga mendapat kecakapan dan kemampuan kognitif dalam memecahkan masalah dengan tuntas, rasional, juga lugas, (4) Belajar rasional, dengan mampu berpikir rasional dan logis sehingga mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan strategi juga pertimbangan sistematis, akal sehat, serta logis,

(6) Belajar kebiasaan, dengan membentuk pembiasaan yang baru serta memperbaiki pembiasaan sebelumnya yang dimiliki, di mana tujuannya memperoleh kebiasaan dan sikap dalam perbuatan yang baru secara lebih positif juga tepat, sehingga akan sama dengan kebutuhan waktu serta ruang, (7) Belajar apresiasi, mempertimbangkan (*judgment*) penting dan nilai objek, di mana tujuannya mengembangkan serta memperoleh kecakapan ranah rasa (*affective skill*) sebagai kemampuan dari menghargai nilai objek secara tepat, dan (8) Belajar pengetahuan, dilakukan dengan menyelidik secara dalam pada objek suatu ilmu pengetahuan dengan menambah informasi juga pemahaman pada pengetahuan tertentu, dengan biasanya perlu hal yang khusus untuk dipelajarinya. Pembelajaran dilihat pada nasional adalah proses komunikasi atau interaksi dengan melibatkan komponen utamanya, berupa siswa, guru, juga sumber dalam belajar pada lingkungan belajarnya. Jadi cirinya perilakunya adalah dengan adanya tahapan kegiatan pendidik dan peserta didik dalam

program pembelajaran tersebut, seperti rencana berkegiatan kemampuan hal dasar, membahas teori secara jelas dengan alokasi waktu, pencapaian dalam indikatornya, juga langkah yang digunakan pada pembelajaran setiap bahan materi mata pelajaran.

Selain itu, ciri lainnya di tandai ada terjadi interaksi edukatif, secara sadar dalam tujuannya dengan berakar metodologis dari guru serta kegiatan belajarnya secara pedagogis untuk diri peserta didik, lewat proses sistematis dengan awalnya berupa rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini tidak terjadi langsung tetapi dengan berproses melalui tahapan dengan cirinya melibatkan proses mental peserta didik secara maksimal pada proses pembelajaran serta membangunkan suasana seperti tanya jawab terus menerus dengan di arahkan untuk meningkatkan juga memperbaiki kemampuan cara berpikir peserta didik, pada gilirannya nanti dapat membantu peserta didik memperoleh pengetahuan. Tujuan dari proses belajar adalah terjadinya perubahan, di mana tergantung dari proses belajar yang dilaksanakannya. Menciptakan suatu makna atau arti berupa, melihat, merasa, mendengar juga mengalami dari proses belajar tersebut, di mana akan menunjukkan pada belajar itu akan sesuai dan terarah. Sehingga apa dampak dari salah belajar terhadap pencapaian tujuan belajar tersebut, pastinya perubahan yang dikehendaki menjadi lebih baik, tidak akan terlaksana dengan sesuai dari arahan yang diberikan. Karena, pada awal belajar pembelajaran, diajarkan atau dijelaskan tujuan belajar kepada peserta didik. Sehingga akan jelas tujuannya dan akan semakin besar motivasi dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Perubahan atau transformasi cara belajar masa sekarang pandemic covid-19 dengan ditetapkannya kebijakan apapun dilakukan dirumah. Dari belajar, bekerja, ibadah, dan lainnya (Darmalaksana, Corona Hadis, 2020). Sehingga perubahan dari pembelajaran adalah dari luring (*offline*) menjadi daring (*online*), pembelajaran ini dituntut di dunia, khususnya pendidikan dari tahun-tahun terakhir (He, Xu, dan Kruck, 2014). Dengan pengajaran online ini membutuhkan fasilitas yang baik dengan pastinya memanfaatkan teknologi dalam hal informasi. Pada pembelajaran daring ini dimungkinkan akan terciptanya sistem pendidikan yang tinggi pada lingkungan belajar yang modern (Huda, et al, 2018). Dalam belajar pembelajaran memfasilitasi siswa agar bisa belajar dengan bagus dan baik, sehingga akan memperoleh proses pembelajaran dengan efektif sesuai rencana yang diharapkan. Seorang guru perlu memahami teori belajar sehingga akan menjadi landasan dalam melaksanakan pembelajaran tersebut. Salah satunya Teori belajar humanisme, di mana teori ini merupakan hal yang sangat abstrak dari teori belajar lainnya. Karena, paling banyak membahas gagasan mengenai belajar.

Dengan tujuannya memanusiakan manusia, sehingga pada kebutuhan pembelajaran daring pada masa pandemi ini, dari teori belajar humanisme adalah pendidik dapat menolong siswa untuk memahami diri siswa secara lebih mendalam, walaupun tidak bisa

secara langsung tetapi melalui virtual pun bisa karena, teori ini memakai aliran kognitif, di mana aliran ini menurut Bloom dan Krathwohl, kemampuan dari ranah aliran kognitif ini seperti melalui: (1) pengetahuan, dari bahan materi yang dipelajari, (2) pemahaman, memahami dengan baik bahan materi yang di dapatkan, (3) aplikasi, media dalam penerapan bahan materi yang didapat, (4) analisis (merinci pemahaman yang di dapatkan secara lebih jelas), (5) sintesis, mencoba konsep yang ada untuk mendapat pemahaman yang baru, dan (6) evaluasi, mengevaluasi dari bahan materi yang telah di dapatkan semuanya dari kegiatan pembelajaran tersebut.

SIMPULAN

Belajar dan pembelajaran merupakan sesuatu hal yang saling berhubungan juga berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Dari kegiatan belajar dan pembelajaran diartikan adalah proses komunikasi atau interaksi yang mempunyai sifat edukatif dan edukasi dengan tujuannya mencapai pembelajaran pendidikan. Belajar adalah sistem dalam terjadinya proses pembelajaran yang memiliki komponen yaitu, saling berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain, berupa peserta didik, pendidik, bahan materi, metode digunakan, media pembelajaran, tujuan yang direncanakan, dan adanya evaluasi. Di mana semua hal itu dibutuhkan untuk terlaksananya pembelajaran secara efisien dan efektif. Belajar aktivitas yang berhubungan dengan fisik juga psiko yang kemudian menghasilkan adanya perubahan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap secara konstan. Dengan perilaku belajarnya menghasilkan perbuatan belajar abstrak, keterampilan, sosial, pemecahan masalah, rasional, kebiasaan, apresiasi, dan pengetahuan. Sedangkan pembelajaran ditentukan berdasarkan komponen utama, dengan ciri perilaku pembelajarannya adanya tahapan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Tujuan dari proses belajar adalah mengalami perubahan, sehingga jika tidak mengalami maka tidak akan terlaksana dengan baik belajar tersebut sesuai dengan direncanakan sebelumnya. Perubahan yang terjadi saat ini pada pembelajaran adalah berubahnya dari luring menjadi daring, di mana daring ini dilakukan dari rumah saja. Pada teori belajar humanisme membahas mengenai memanusiakan manusia, sehingga pembelajaran pada masa pandemi sekarang, menggunakannya untuk menolong siswa memahami dalam dirinya melalui pendekatan aliran kognitif.

REFERENSI

- Abdurakhman, O., & Rusli, R. K. (2017). Teori Belajar dan Pembelajaran. DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2(1).
- Darmalaksana, W., Hambali, R., Masrur, A., & Muhlas, M. (2020). Analisis pembelajaran online masa wfh pandemic covid-19 sebagai tantangan pemimpin digital abad 21. Karya Tulis Ilmiah (KTI) Masa Work From Home (WFH) Covid-19 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-12.

- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Hanafy, M. S. (2014). Konsep belajar dan pembelajaran. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 17(1), 66-79.
- Husamah, H., Pantiwati, Y., Restian, A., & Sumarsono, P. (2016). Belajar dan pembelajaran. *Research Report*.
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Nurjati, S. (2002). Bab II Pembelajaran Akidah Akhlak, Basis Humansitik, Pendekatan Active Learning.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Setiawan, M. A. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Suherman, E. (2008). Model belajar dan pembelajaran berorientasi kompetensi siswa. *Educare*.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.
- Wati, W. (2010). Makalah Strategi Pembelajaran Teori Belajar dan Pembelajaran. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.